
CNF COMO ADITIVO DE RESISTÊNCIA EM PAPÉIS DE FIBRA CURTA BRANQUEADA

NFC As Strength Additive In Papers Made With Bleached Short Fibers

Renato Augusto Pereira Damásio¹

Fernando Jose Borges Gomes²

Carolina Marangon Jardim³

Rubens Chaves de Oliveira⁴

Jorge Luiz Colodette⁵

RESUMO

Diferentes dosagens de celulose nanofibrilada (CNF) a saber, 0, 6 e 12 % foram adicionadas em polpa de celulose kraft de fibra curta refinada a 0, 2000, 3000 e 5000 rpm. A CNF foi caracterizada de acordo com sua estrutura física e morfológica e as propriedades físicas, mecânicas e ópticas dos papéis produzidos foram avaliadas em cada grupo de refino. Com seu comprimento de cadeia variando na escala de micrômetros e diâmetro médio normalmente distribuído entre 4,6 nm a celulose nanofibrilada dispersa em água foi homogeneizada e adicionada por um tempo de reação definido no preparo de massa para a produção de papéis nanoestruturados. A estrutura morfológica dos papéis produzidos foi observada utilizando imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV), que demonstrou que maior a aplicação de CNF a estrutura do papel tornava-se mais fechada. Logo para avaliar os efeitos da adição dentro do grupo de refino estudado as propriedades do papel foram determinadas em laboratório. Em geral quanto maior adição de CNF maior a resistência a drenabilidade apresentada pela polpa. Importantes propriedades de resistência física e mecânica apresentaram ganhos superiores a 200 e 30 % respectivamente. No entanto dentre as adições realizadas o nível de 12 % de CNF foi o que apresentou maiores crescimentos em relação as propriedades mecânicas. Os ganhos devido a adição de CNF na produção de papéis branqueados são devidos principalmente a interação entre as nanoceluloses e as fibras pela formação de redes de aproximação que envolvem forças intermoleculares e conferem características de maior resistência ao papel.

Palavras-chave: Nanocelulose, Celulose Nanofibrilada, CNF, Papel Nanoestruturado.

ABSTRACT

Different dosages of nanofibrillated cellulose (NFC) namely, 0, 6 and 12% was added in the kraft pulp were to the hardwood pulp refined to 0, 2000, 3000 and 5000 rpm. The NFC was characterized according to their physical and morphological structure and physical properties, mechanical and optical produced the papers were evaluated for each refining group. With its width varying in the range of micrometers and a mean diameter of 4.6 nm normally distributed, the nanofibrillated cellulose dispersed in water was added and homogenized for a defined reaction time in preparation

¹Mestrado, UL, damasiorenato@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9704098989769768>, <https://orcid.org/0000-0001-7268-2774>

²Pós-doutorado, UFRRJ, fjbgomes@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/0502504979310236>, <https://orcid.org/0000-0003-0363-4888>

³Pós-doutorado, LD Celulose S.A, cmjardim@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4049385760003391>

⁴Doutor, UFV, rubenschvs@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8866892043245395>

⁵Doutor, UFV, colodett@ufv.br, <http://lattes.cnpq.br/0267366096672693>, <https://orcid.org/0000-0001-6790-6104>

for mass production of nano-structured papers. The morphological structure of the paper produced was observed using scanning electron microscopy images (SEM), which demonstrated that the greater the application of NFC paper structure became more closed. Therefore, to assess the effects of adding refining within the group studied the properties of paper were determined in the laboratory. In general, the higher the NFC adding greater resistance presented by the pulp drainability. Important physical and mechanical strength properties showed gains of more than 200 and 30% respectively. However, among the additions made the level of 12% of NFC showed the highest growth over the mechanical properties. Gains due to addition of NFC production of bleached papers are mainly due nanocelluloses interaction between the fibers and the formation of networks approach involving intermolecular forces and provide greater strength characteristics of the paper.

Key-words: Nanocellulose, Nanofibrillated Cellulose, NFC, Nanostructured Paper.

1 INTRODUÇÃO

O estudo de diferentes classes de nanoceluloses tem promovido grandes avanços a fim de conhecer detalhadamente suas estruturas química e física. No entanto a aplicação dessas nanopartículas ainda não apresenta um potencial definido devido aos estudos estarem iniciando-se. Dessa forma o comportamento dessas nanopartícula ainda está sob constante estudo e avaliação definindo sua grande gama de aplicações.

A celulose nanofibrilada (CNF) é um tipo de nanocelulose que pode ser obtida por diferentes tratamentos, no entanto o principal dentre eles é o mecânico. Segundo Fujisawa *et al.* (2010) até o momento as nanoceluloses podem ser divididas em três grandes grupos. A CNF representa um deles e pode ser preparada utilizando a combinação da oxidação química por meio do radical 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxy (TEMPO) seguido da desintegração mecânica em água, ou somente pelo método de desintegração mecânica.

Além das propriedades mecânicas, nanoceluloses apresentam outras características vantajosas como biocompatibilidade, transparência e alta reatividade devido a presença dos grupos hidroxílicos (Zimmermann *et al.*, 2010). Dessa forma uma alternativa adequada para a utilização de CNF é a aplicação na forma de suspensão no processo de formação de papel.

Durante o processo de desfibrilação mecânica ocorre a diminuição significativa no tamanho das fibras e um conseqüente aumento da área específica das mesmas devido a constante exposição das microfibrilas de celulose componentes da parede celular. Uma maior área específica permite o maior número de ligações entre as nanofibrilas e menor espaço vazio ou menor tamanho dos poros entre elas, resultando em maior densidade e maior transparência (Jonoobi *et al.*, 2009; Viana, 2013).

A CNF aplicada permite a maior ocorrência do fenômeno físico de aproximação das fibras no processo de formação do papel, devido ao aumento da frequência de ligações de hidrogênio.

Logo verifica-se o aumento das propriedades físicas e mecânicas do papel produzido. Dessa forma o objetivo desse estudo foi avaliar o potencial da incorporação de celulose nanofibrilada *freeze-dried* na produção de papel nanoestruturado como um aditivo industrial determinando as propriedades físicas, mecânicas e ópticas do papel produzido afim de estudar o comportamento desse nanomaterial.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais

Polpa celulósica de fibra curta branqueada industrial foi utilizada para a produção dos papéis em laboratório contendo CNF como aditivo no preparo de massa. A CNF utilizada foi fornecida pelo *United States Department of Agriculture (USDA) - Forest Products Laboratory* dos Estados Unidos.

2.2 Incorporação de CNF na produção de papel

Inicialmente a CNF *freeze-dried* foi dispersa em água para que sua distribuição no preparo de massa fosse homogênea. Para isso a CNF foi hidratada com água e homogeneizada, a suspensão foi formada utilizando um misturador de bancada com lâminas com ausência de corte durante 1 minuto.

O fluxograma abaixo demonstra a ordem dos processos e a proporção da suspensão de nanofibras adicionada na produção de papel refinado e não refinado. Nesse estudo 4 níveis de refino diferentes para a polpa celulósica com base no número de revoluções (rpm) a saber: 0, 2000, 3000 e 5000 foram utilizados. Enquanto a adição de CNF foi realizada em 2 níveis, sendo 6 e 12% em relação a massa de polpa no preparo de massa, e também um tratamento controle sem adição do aditivo de resistência foi realizado (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma da adição de CNF na produção de papel.

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

A confecção das folhas laboratoriais foi feita em uma formadora de folhas, obedecendo à metodologia estabelecida pela TAPPI 205 om-81. As folhas formadas na gramatura de 60 g/m² foram acondicionadas em ambiente com umidade relativa do ar de 50 ± 2% e temperatura de 23 ± 1°C estabelecidos pela norma.

2.3 Análises no papel

2.3.1 Microscopia eletrônica de varredura

As amostras de papel secas foram montadas diretamente em “stubs” e metalizadas em equipamento de metalização modelo FDU-010, Balzers, Alemanha, acoplado a um conjunto de pulverização catódico modelo SCA-010. O material foi observado em um microscópio eletrônico modelo LEO 1430 VP (Zeiss, Alemanha), do NMM-UFV.

2.3.2 Testes físicos e mecânicos

Após a confecção e climatização das folhas de papel produzidas com adição de CNF, as propriedades físicas e mecânicas foram determinadas de acordo com os procedimentos analíticos descritos na Tabela 1.

Tabela 1: Procedimentos analíticos para caracterização das folhas produzidas.

Parâmetros	Procedimentos
Refino em moinho PFI	T248 sp-08
Formação de folhas para testes físicos	T205 sp-06
Resistência a drenabilidade - °SR	T227 om-09
Espessura	T551 om-06
Gramatura	T410 om-08
Peso específico aparente	TAPPI 220 sp-01
Volume específico aparente	T220 sp-06
Resistência à passagem de ar	T536 om-07

Resistência ao arrebentamento	T403 om-02
Resistência ao rasgo	T414 om-04
Índice de tração, módulo de elasticidade específico, alongamento e energia de deformação	T494 om-06

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

2.4 Análises estatísticas

As análises estatísticas dos resultados dos testes físicos, mecânicos e ópticos dos papéis produzidos utilizando diferentes níveis de adição de CNF foram realizadas utilizando o *software* RStudio versão 3.1.2.

Para a avaliação do efeito da adição de celulose nanofibrilada os resultados obtidos para cada propriedade do papel foram avaliados dentro do mesmo grau de refino empregado de acordo com o esquema de Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC). As médias foram comparadas dentro de cada grupo de refino a fim de observar o efeito da adição de CNF. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e quando constatado a existência de diferença significativa entre os tratamentos para o mesmo grau de refino, as médias foram comparadas de acordo com o teste de *Tukey* adotando o nível de significância igual a 5 %.

3 RESULTADOS

3.1 Microscopia eletrônica de varredura do papel nanoestruturado

As imagens abaixo (Figura 2) obtidas utilizando um microscópio eletrônico de varredura mostram como a CNF proporciona a promoção do fenômeno físico de aproximação das fibras devido aos diversos sítios reativos hidroxílicos presentes na superfície dessas nanofibras como descreve Zimmermann *et al.* (2010). Os sítios reativos expostos na superfície da celulose nanofibrilada realizam ligações de hidrogênio com as fibras no sistema aquoso em que se encontram. Devido a escala nanométrica em que a CNF encaixa-se a frequência e o número dessas ligações são potencializadas devido à maior superfície de contato das nanofibras com as fibras na produção do papel.

A Figura 2 mostra o efeito dos diferentes níveis de adição de CNF na estruturação física do papel. A medida que a quantidade de celulose nanofibrilada é adicionada à massa de fibras no preparo de massa verifica-se a diminuição das regiões em que não há porosidade. Logo a estrutura do papel apresenta-se mais fechada devido às interações intermoleculares entre a CNF e as fibras. Da mesma forma em que ocorreu significativa diminuição da porosidade para o papel nanoestruturado nesse estudo, Kumar *et al.* (2014) reporta que o aumento da densidade aparente com

diminuição da porosidade das folhas indica que o papel produzido utilizando nanofibras torna-se mais resistente a passagem de ar. Isso ocorre principalmente devido a efetivação de um maior número de ligações de hidrogênio pois há maior superfície específica e presença de grupamentos ligantes (Zimmermann *et al.*, 2010).

Figura 2: Imagens de microscopia de varredura do papel não refinado produzido com diferentes proporções de CNF (0, 6 e 12%).

0% de CNF (Aumento de 100X)

0% de CNF (Aumento de 500X)

6% de CNF (Aumento de 100X)

6% de CNF (Aumento de 500X)

12% de CNF (Aumento de 100X)

12% de CNF (Aumento de 500X)

Fonte: Autoria própria (2015).

Para o tratamento em que foi adicionado 12 % de CNF observou-se na micrografia que a estrutura do papel está mais fechada do que no tratamento em que havia ausência de nanofibras. O mesmo ocorre para o tratamento em que 6% de CNF foi adicionado. Sehaqui *et al.* (2011) afirma que a superfície do papel nanoestruturado contendo CNF possui um acabamento mais suave mais adequado tecnicamente para impressões. Além disso reporta que CNF reveste a micro porosidade formada pela interação da rede de fibras, sendo também adsorvida pela superfície da fibra celulósica. A criação dessa rede de ligações com as fibras produz um efeito similar ao do refino como mostra de acordo com González *et al.* (2012).

Assim a medida em que celulose nanofibrilada é adicionada durante o preparo de massa na produção do papel o contato entre as superfícies ligantes de ambas, fibras e CNF, é potencializado e iniciam o fenômeno de aproximação física entre os constituintes do papel garantindo logo um maior enfiamento e constituição da rede de fibras.

3.2 Propriedades de resistência físicas e mecânicas

Os gráficos abaixo descrevem o efeito da adição de CNF nas proporções estudadas (0, 6 e 12%) em relação as propriedades físicas e mecânicas do papel branqueado produzido. Essas propriedades são parâmetros de controle e avaliação da qualidade do papel para diferentes aplicações finais desse material composto.

A adição de um novo componente com uma grande área superficial devido seu grau de desfibrilação permite que durante a reação de incorporação da CNF ocorram grande número de ligações entre as fibras e a CNF. Essas ligações do tipo interações intermoleculares formadas influenciam fortemente nas propriedades físicas de resistência a drenabilidade, resistência a passagem de ar, peso específico aparente e volume específico aparente.

A tabela 2 mostra a diferença estatística entre as principais propriedades físicas do papel. O grau Schopper Riegler (SR^o) apresentou crescimento em devido à adição de CNF a massa de polpa celulósica em todos os pontos de refino efetuados (Figura 3A). No grupo em que houve ausência de refino com a adição de 12 % de CNF o SR^o apresentou um ganho de 48 % em relação a adição de 0 %. Nos grupos com refino de 2000 rpm, 3000 rpm e 5000 rpm, a adição de 12 % de CNF aumentou 78, 89 e 34 % o SR^o em relação ao ponto de 0 %, respectivamente. Kumar *et al.* (2014) observou o decréscimo do *Freeness* em seu estudo utilizando nanofibras de diferentes fontes com o aumento do grau de fibrilação devido à água embebida na cavidade celular e também a própria fibrilação interna, o que está consistente com o comportamento do SR^o nesse estudo. González *et al.* (2012) também confirma a tendência de aumento da resistência a drenabilidade com o aumento da CNF adicionada na polpa principalmente devido a elevada área superficial desse material.

A adição de 6 e 12 % de CNF aumentou a resistência a passagem de ar em mais de 71 e 200% em todos os níveis de refino, respectivamente (Figura 3B). As médias apresentaram diferenças estatísticas em todos os grupos de refino entre os níveis de adição como mostra os dados apresentados. Fator de grande relevância em função da utilização do papel produzido a resistência a passagem de ar é uma importante propriedade mensurada por exemplo no caso de embalagens e sacarias. O preenchimento dos espaços vazios ao adicionar CNF na formação do papel ocasiona esse aumento devido a criação de redes ou superfícies de ligação (González *et al.*, 2012).

Figura 3: Valores médios: A) Grau Schopper Riegler ($^{\circ}$ SR), B) Resistência à passagem de ar (R.P.A.), C) Volume específico aparente (V.E.A.) e D) Peso específico aparente (P.E.A.) devido à adição de CNF.

Fonte: Autoria própria (2015).

O peso específico aparente e o volume específico aparente são duas propriedades em função da gramatura das folhas são inversamente proporcionais. Como verifica-se na Figura 3C e 3D respectivamente. O peso específico aumentou em todos os grupos de refino estatisticamente diferente entre os níveis de CNF utilizados. O volume específico em caminho inverso apresentou queda em todos os grupos de refino mas também apresentou diferença estatística entre os níveis de adição de CNF. A adição de 12 % de celulose nanofibrilada foi a que provocou maior ganho e redução respectivamente nas propriedades de peso e volume específico aparente nesse estudo.

Tabela 2: Propriedades físicas do papel produzido com adição de CNF a 0, 6 e 12 %.

Propriedades Físicas do Papel produzido com Adição de CNF								
Rotação do Refinado r (rpm)	Adições de CNF (%)	Gasto Energético (Wh)	°SR	G (g/m ²)	E (µm)	P.E.A. (Kg/m ³)	V.E.A. (cm ³ /g)	R.P.A (s/100cm ³)
0	0	0	21	66,69	144,39a	461,87b	2,16a	0,78c
0	6	0	21	67,04	127,20b	527,04a	1,90b	1,33b
0	12	0	31	65,14	120,00c	542,83a	1,84b	2,59a
2000	0	25	27	65,95	99,79b	660,88b	1,51a	4,40c
2000	6	25	37	66,87	103,00a	649,22b	1,54a	8,16b
2000	12	25	48	65,72	91,40c	719,04a	1,39b	25,59a
3000	0	38	35	66,73	93,06a	717,06b	1,39a	10,42b
3000	6	38	48	66,50	93,00a	715,05b	1,40a	22,17b
3000	12	38	66	67,13	88,60b	757,67a	1,32b	113,45a
5000	0	61	56	65,54	86,66a	756,28b	1,32a	33,49c
5000	6	61	69	66,50	87,00a	764,37b	1,31a	124,04b
5000	12	61	75	66,55	83,20b	799,88a	1,25b	477,54a

* Média por grau de refino seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey à 5 % de probabilidade. ° SR = Grau schopper riegler; G = Gramatura; P.E.A. = Peso específico aparente; V.E.A. = Volume específico aparente e R.P.A = Resistência a passagem de ar.

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

O valor médio do peso específico aparente do papel apresentou crescimento de 18 % ao adicionar 12 % de CNF grupo em que a polpa não foi refinada. Ainda referindo-se a esse mesmo grupo e teor de celulose nanofibrilada adicionada, o volume específico aparente apresentou uma queda de (15 %). Sehaqui *et al.* (2011) também observou que ao adicionar CNF a densidade variou de 937-970 kg/m³ em relação ao papel com 0 % de CNF de 830 kg/m³ o que é consistente com os dados reportados nesse estudo. Isso ocorre uma vez que a CNF induz a formação de redes compactas juntamente com as fibras. Dessa forma é possível confirmar que durante a formação do papel ocorrem modificações da estrutura de enfiamento das fibras devido a maior frequência e número de ligações intermoleculares entre os sítios ativos presentes na CNF.

Conhecidas por apresentar elevada rigidez e consequentemente elevado módulo de elasticidade, as nanoceluloses atuam assim no papel também como agente de reforço. A tabela 3 demonstra a diferença estatística encontrada entre os tratamentos realizados com a adição de CNF para as propriedades mecânicas avaliadas nessa estudo.

Figura 4: Valores médios: A) Módulo de elasticidade (M.O.E.), B) Energia de deformação (T.E.A.), C) Índice de tração (IT), D) Índice de arrebentamento (IA), E) Índice de rasgo (IR) e F) Alongamento devido à adição de CNF.

A

B

C

D

E

F

Fonte: Autoria própria (2015).

Zimmermann *et al.* (2010) afirmam que todos os materiais fibrilados de laboratório mostraram módulo de elasticidade (MOE) e tração em um nível elevado se comparados com os produtos comerciais fibrosos. Logo ao incorporar nanomateriais com essas características na produção de papel a alteração nos valores médios das propriedades avaliadas podem ser explicados.

Os valores médios das propriedades do papel de MOE (Figura 4A) e o índice de tração (IT) (Figura 4C) para os níveis de adição com ausência de refino apresentaram ganhos de 27 e 33 % devido a 12 % de celulose nanofibrilada quando comparado a 0 % de adição. Potulski *et al.* (2014) adicionando celulose microfibrilada também obteve ganhos na propriedade de resistência a tração que são devido à alta capacidade de formação de ligações dessas nanofibras que produzem um papel mais resistente e homogêneo. Os ganhos devido ao crescimento dos valores médios de ambas propriedades ocorrem também nos outros grupos de refino estudados com diferenças estatísticas entre os níveis de adição.

O MOE é uma propriedade que está relacionada diretamente com a rigidez apresentada pelo material. Logo verifica-se que a medida em que houve adição de celulose nanofibrilada seu valor foi aumentado, dessa forma obtendo um papel final mais rígido. Além disso diretamente proporcional a esse crescimento os valores médios para o IT são aumentados. Assim com a garantia de maiores valores de MOE e IT um papel mais rígido e resistente foi produzido.

Os valores médios para a propriedade de energia de deformação (Figura 4B) para o grupo em que não houve refino obtiveram um crescimento máximo de 32 %. No entanto esses valores foram menores e até mesmo ocorrendo um decrescimento percentual para os grupos em que o refino foi realizado a 2000, 3000 e 5000 rpm. Diferenças estatísticas para os valores médios dessa propriedade também foram encontrados devido a adição de CNF.

Tabela 3: Propriedades mecânicas do papel produzido com a adição de CNF a 0, 6 e 12 %.

Propriedades Mecânicas do Papel produzido com Adição de CNF								
Rotação do Refinado r (rpm)	Adições de CNF (%)	Gasto Energético (Wh)	T.E.A. (J/m ²)	M.O.E. (MNm/kg)	IT (N.m/g)	Alongamento (%)	IA (kPa.m ² /g)	IR (mN.m ² /g)
0	0	0	6,46b	2,56b	12,88c	1,04a	0,43c	2,69b
0	6	0	8,27ab	3,18a	16,18b	1,07a	0,64b	3,89a
0	12	0	9,00a	3,25a	17,17a	1,07a	0,77a	4,57a
2000	0	25	54,00a	4,48b	41,42a	2,71a	2,23c	7,30a
2000	6	25	48,00a	5,24a	41,30a	2,40b	2,57b	8,11a
2000	12	25	56,00a	5,41a	44,40a	2,62ab	2,86a	7,78a
3000	0	38	71,00a	5,05b	48,99a	3,06a	2,83c	7,76a
3000	6	37	67,00a	5,34b	48,87a	2,86a	3,12b	7,97a
3000	12	38	71,00a	5,79a	51,09a	2,83a	3,42a	7,52a
5000	0	61	107,00a	4,74b	56,86a	4,08a	3,22b	7,52a
5000	6	61	91,00a	5,99a	58,73a	3,23b	3,58ab	7,25a
5000	12	61	84,00b	6,42a	58,82a	2,94c	3,80a	7,40a

* Média por grau de refino seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey à 5 % de probabilidade. T.E.A. = Energia de deformação; M.O.E. = Módulo de elasticidade; IT = Índice de tração; IA = Índice de arrebatamento e IR = Índice de rasgo.

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

O índice de arrebatamento (IA) (Figura 4D) apresentou diferença estatística em todos os níveis de refino e em sua ausência. O índice de arrebatamento nas adições de 12 % de CNF em que não houve refino obteve um ganho de 80 %, enquanto para o mesmo percentual de adição nas diferentes rotações de refino de 2000, 3000 e 5000 rpm, foi constatado ganhos de 28 %, 21 % e 18 % respectivamente. Esse comportamento não ocorreu ao acaso e está diretamente relacionado a influência da resistência a passagem de ar oferecida pelo papel que após a adição de celulose nanofibrilada apresentou um ganho exponencial (Figura 3B). Mas também a provável justificativa para que a tendência observada para a resistência ao arrebatamento tenha sido semelhante à observada para a resistência a tração é que as duas propriedades sejam afetadas pelos mesmos fatores, principalmente, a capacidade de ligação entre as fibras, o principal entre eles (Poltuski *et al.*, 2014).

4 DISCUSSÃO

A estrutura da celulose nanofibrilada pode ser comparada a estrutura de pequenos tubos cilíndricos como pode ser observado nas imagens abaixo de microscopia. Esse tipo de nanocelulose apresenta um comprimento alongado e um diâmetro na escala de nanômetros. De acordo com Zimmermann *et al.* (2010) há inúmeros grupamentos hidroxílicos expostos ao longo de toda a cadeia da celulose nanofibrilada, dessa forma inúmeras ligações de hidrogênio e aproximações físicas podem ser realizadas de forma a conferir o aspecto de teia observado nas imagens. A análise de mensuração das dimensões da celulose nanofibrilada estudada apresentada nestas micrografias revelou que a CNF possui diâmetro médio normalmente distribuído de 4,7 nm e comprimento de vários micrômetros. Kumar *et al.* (2014), ao isolar nanofibrilas de celulose de bagaço de cana, madeira de folhosas e coníferas encontrou diâmetros de 12-75 nm, 16-80 nm e 21-97 nm respectivamente. Essa grande diferença é devida principalmente aos processos de isolamento utilizados e a natureza das fibras vegetais empregadas. Segundo Pääkkö *et al.* (2007) o comprimento das cadeias de celulose nanofibrilada é de vários micrômetros maiores quando comparado aos nanocristais de celulose, potencializando grandes zonas de redes de fibrilação que garantem inúmeras ligações de hidrogênio à essas nanofibras como mencionado anteriormente. Assim de acordo com Dufresne *et al.* (1997) a adição desses nanomateriais permite a formação de nano redes como fator de grande importância para a alta eficiência de reforço.

Devido a isso o aumento encontrado para os índices de tração e arrebentamento pode ser explicado primeiramente devido a elevada área de superfície específica da CNF em contato com as fibras. Devido a essa superfície elevada ocorrem alta frequência de interações de hidrogênio intramoleculares e intermoleculares (Kumar *et al.*, 2014).

Ao contrário das outras propriedades o índice de rasgo (IR) não apresentou diferença estatística e tampouco crescimento significativo quando a polpa contendo CNF foi refinada (Figura 4E). Entretanto quando a polpa não foi refinada ao adicionar 6 e 12 % de CNF obteve-se um crescimento de 45 e 70 % em relação ao papel com ausência de refino e celulose nanofibrilada. O mesmo comportamento foi observado por Potulski *et al.* (2014) que com o aumento do grau de refino crescimento nos valores de algumas propriedades como IR não foram significativos devido à geração de finos em excesso pela combinação do refino mais a adição de CNF. Além disso de acordo com Kumar *et al.* (2014), o decréscimo do IR ocorre devido ao aumento das interações intermoleculares entre fibras.

As médias encontradas para a propriedade de alongamento (Figura 4F) apesar de não demonstrar um comportamento de queda inicialmente, decaíram no grupo em que a polpa foi refinada a 5000 rpm. A queda percentual chegou a 28 % no ponto em que 12 % de CNF foi adicionada. Isso pode ser explicado uma vez que o papel produzido com maior teor de celulose nanofibrilada agora apresenta maior rigidez, dessa forma a deformação sofrida pelo mesmo até sua ruptura será menor. Além disso Potulski *et al.* (2014) reporta que a queda nos valores de algumas propriedades se deve ao fato de que a combinação dos tratamentos de refino e incorporação e de adição de nanofibras gera uma grande quantidade de finos, não permitindo um aumento de maior significância na resistência. Portanto a combinação destes dois elementos na produção de papéis nanoestruturados deve ser estudada a fim de encontrar um equilíbrio entre a realização da etapa de refino e a adição de celulose nanofibrilada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adição de celulose nanofibrilada na produção do papel permite a oscilação de quase todas as propriedades físicas, mecânicas e ópticas do papel produzido. Nesse estudo a aplicação de cargas acima de 6 % de celulose nanofibrilada uma vez que dentre os níveis de adição estudados foi o que provocou efeitos mais significativos. A celulose nanofibrilada devido sua estrutura física e química promove a formação de nano redes entre as fibras que elevam o potencial de enfiletramento entre os materiais constituintes no processo de formação do papel. O peso específico aparente, grau schopper riegler, módulo de elasticidade, índice de tração, índice de arrebentamento, índice de rasgo, resistência a passagem de ar e transparência foram propriedades com crescimento percentual diretamente relacionados a adição de celulose nanofibrilada. Enquanto isso o volume específico aparente, espessura, alongamento e opacidade foram propriedades que apresentam um crescimento percentual negativo com a adição de celulose nanofibrilada. Recomenda-se a adição de celulose nanofibrilada a fim de melhorar propriedades mecânicas requeridas para fabricação de papéis branqueados para impressão, embalagens e papéis com exigências diferenciadas.

REFERÊNCIAS

Dufresne, A., Cavaille, J. Y.; Helbert, W. Thermoplastic nanocomposites filled with wheat straw cellulose whiskers. **Polymer Composites**, v. 18, p. 198–210, 1996. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/227892126_Thermoplastic_Nanocomposites_Filled_with_Wheat_Straw_Cellulose_Whiskers_Part_I_Processing_and_Mechanical_Behavior. Acessado em Ago. 2025.

Fujisawa, S. *et al.* Preparation and characterization of TEMPO-oxidized cellulose nanofibril films with free carboxyl groups **Carbohydr Polym**, 84:579–583, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/251510305_Preparation_and_characterization_of_TEMPO-oxidized_cellulose_nanofibril_films_with_free_carboxyl_groups. Acessado em Ago. 2025.

González, I. *et al.* Nanofibrillated cellulose as paper additive in eucalyptus pulps. **BioResources**, v. 7, n. 4, p. 5167-5180, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/259061539_Nanofibrillated_cellulose_as_paper_additive_in_Eucalyptus_pulps. Acessado em Ago. 2025.

Jonoobi, M. *et al.* Chemical composition, crystallinity, and thermal degradation of bleached and unbleached kenaf bast (*Hibiscus cannabinus*) pulp and nanofibers. **BioResources**, v. 4, n. 2, p. 626-639, 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/26613787_Chemical_composition_crystallinity_and_thermal_degradation_of_bleached_and_unbleached_kenaf_bast_Hibiscus_cannabinus_pulp_and_nanofibers. Acessado em Ago. 2025.

Kumar, A.; Singh, S. P.; Singh, A. K. Preparation and characterization of cellulose nanofibers from bleached pulp using a mechanical treatment method. **Tappi Journal**, v. 13, n. 5, p. 25-31, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281452874_Preparation_and_characterization_of_cellulose_nanofibers_from_bleached_pulp_using_a_mechanical_treatment_method. Acessado em Ago. 2025.

Pääkkö *et al.* Enzymatic Hydrolysis Combined with Mechanical Shearing and High-Pressure Homogenization for Nanoscale Cellulose Fibrils and Strong Gels. **Biomacromolecules**, v. 8, n. 6, p. 1934-1941, 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/6354963_Enzymatic_Hydrolysis_Combined_with_Mechanical_Shearing_and_HighPressure_Homogenization_for_Nanoscale_Cellulose_Fibrils_and_Strong_Gels. Acessado em Ago. 2025.

Potulski, D. C. *et al.* The influence of incorporation of microfibrillated cellulose on mechanical strength properties of paper. **Sci. For.**, v. 42, n. 103, p. 345-351, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/279026328_The_influence_of_incorporation_of_microfibrillated_cellulose_on_mechanical_strength_properties_of_paper. Acessado em Ago. 2025.

Sehaqui, H. *et al.* Wood cellulose biocomposites with fibrous structures at micro- and nanoscale. **Composites Science and Technology**, nº 71, p. 382–387, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/236617503_Wood_cellulose_biocomposites_with_fibrous_structures_at_micro-and_nanoscale. Acessado em Ago. 2025.

TAPPI standard (2002) T403 om-02, Bursting strength of pulp.

TAPPI standard (2004) T414 om-04, Internal tearing resistance of paper (Elmendorftype method).

TAPPI standard (2006) T205 sp-06, Forming handsheets for physical tests of pulp.

TAPPI standard (2006) T220 sp-06, Physical testing of pulp handsheets.

TAPPI standard (2006) T494 om-06, Tensile properties of paper and paperboard (using constant rate of elongation apparatus).

TAPPI standard (2006) T551 om-06, Thickness of paper and paperboard (Soft platen method).

TAPPI standard (2008) T410 om-08, Grammage of paper and paperboard (Weight per unit area).

Technical association of the pulp and paper industry. **Tappi standard methods**. Atlanta: TAPPI, 2000.

Teixeira, E. M. *et al.* Nanofibras de algodão obtidas sob diferentes condições de hidrólise ácida. **Polímeros**, vol. 20, nº 4, p. 264-268, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/267201070_Nanofibras_de_algodao_obtidas_sob_diferentes_condicoes_de_hidrolise_acida. Acessado em Ago. 2025.

Viana, L. C. **Desenvolvimento de filmes celulósicos nanoestruturados a partir da madeira de *Pinus sp.*** 2013. 124p. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, 2025.

Zimmermann, T.; Bordeanu, N.; Strub, E. Properties of nanofibrillated cellulose from different raw materials and its reinforcement potential. **Carbohydrate Polymers**, v. 79, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/239214949_Properties_of_nanofibrillated_cellulose_from_different_raw_materials_and_its_reinforcement_potential. Acessado em Ago. 2025.